

Mural de la Diversidad e Inclusión

Reyes, Marcos¹; Rivera, Juan²; Flores, Juleisy³

¹Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Coordinador de la carrera de Diseño Gráfico y Multimedia, <https://orcid.org/0000-0002-5737-2089>, Ibarra, Ecuador.

²Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Coordinador Vinculación, <https://orcid.org/0000-0001-5050-028>, Ibarra, Ecuador.

³Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Estudiante, <https://orcid.org/0009-0005-1932-9353>, Ibarra, Ecuador.

Recibido: 2025/11/05

Aceptado: 2026/01/05

Resumen: El proyecto denominado “Mural de la Diversidad e Inclusión” busca fortalecer la relación interinstitucional entre el Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo y el GAD de la ciudad de Ibarra, mediante una intervención colaborativa artística. A través del mural desarrollado con la participación de estudiantes y docentes se promueve la inclusión, la diversidad cultural y los valores de la comunidad educativa. La iniciativa surge de los convenios ejecutados entre entidades y responde a estrategias de vinculación con la sociedad que plantea embellecer el entorno educativo, fomenta el sentido de pertenencia y desarrolla competencias profesionales en los alumnos de la carrera de Pintura con Nivel Equivalente a Tecnología Superior.

Palabras clave: mural, vinculación, convenios, diversidad, inclusión.

Mural of Diversity and Inclusion

Abstract: The project, entitled “Mural of Diversity and Inclusion,” seeks to strengthen the inter-institutional relationship between the Daniel Reyes Higher Technological Institute, the Alfredo Albuja Galindo Municipal Educational Unit, and the Ibarra City Government through a collaborative artistic intervention. The mural, developed with the participation of students and teachers, promotes inclusion, cultural diversity, and the values of the educational community. This initiative stems from agreements between the institutions and is part of a community outreach strategy that aims to beautify the educational environment, foster a sense of belonging, and develop professional skills in students of the Painting program, which is equivalent to a Higher Technological Degree.

Keywords: mural, linkage, agreements, diversity, inclusion.

1. Introducción

La vinculación con la sociedad representa un componente esencial en la formación integral de cada estudiante de educación superior, debido a que

Marcos Reyes

Autor por correspondencia

permite articular los conocimientos académicos con las necesidades reales del entorno social y cultural en el que se desenvuelven. Además, el arte se consolida como una herramienta pedagógica y de impacto social que transmite valores con el fin de fortalecer la identidad colectiva y promover la

participación de los miembros de la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo. Estos dos aspectos fundamentales han sido emparentados mediante la implementación de un mural artístico, técnica que ha sido históricamente un medio de expresión visual para fomentar el diálogo y la reflexión en el espacio público educativo, además de generar un impacto en la ciudadanía, tal como lo señala (Ramirez, 2007) quien destaca que el muralismo latinoamericano surge como una práctica artística vinculada a la construcción de identidad, memoria colectiva y compromiso social.

El proyecto “Mural de la Diversidad e Inclusión” nace de una iniciativa conjunta entre los docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, la comunidad de la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo y los representantes del GAD de la ciudad de Ibarra, como una respuesta efectiva a los compromisos establecidos mediante los convenios de vinculación y cuyo propósito es fortalecer los lazos interinstitucionales mediante la creación de un mural artístico que refleje los valores de diversidad cultural, inclusión y convivencia armónica con proyección a embellecer los espacios públicos de la ciudad.

A través del conjunto de ideas y aportes de estudiantes y docentes de la carrera de Pintura del Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, este proyecto pretende contribuir con el desarrollo profesional mediante el análisis cultural y artístico que se implementa de forma efectiva en un espacio público establecido y que fortalecerá el sentido de pertenencia de la comunidad educativa de la institución beneficiaria, además de alinear estos conocimientos con el Modelo de Calidad CACES, 2025 y el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional logrando un compromiso social responsable con la educación de la región y el país.

2. Materiales y Métodos

En el desarrollo de la investigación se utilizó un análisis descriptivo, análisis diferencial y técnicas artísticas que partieron de encuestas realizadas a

participantes y beneficiarios con el fin de realizar un análisis de correlación en concordancia con los enfoques de la investigación cualitativa que priorizan la interpretación sistemática de datos obtenidos en contextos sociales y culturales específicos (Trujillo & Lomas, 2018).

El análisis descriptivo permite examinar los datos obtenidos a partir de las encuestas con el fin de aplicar procesos estadísticos en el programa SPSS y de esta manera explicar las causas y resultados observados de forma clara, organizada y comprensible que ayudaron en la toma de decisiones para la creación de los bocetos utilizados. (Vazquez, 2011)

El análisis diferencial permite comparar la idea de inclusión, diversidad y valores culturales con la implementación de murales artísticos que reflejan dichos conceptos, permitiendo distinguir características claves que ayuden a elegir técnicas que se integren de forma coherente el entorno y los objetivos visuales del proyecto. (Bromberg, 2014) Dentro de la investigación se tomó en cuenta la siguiente población:

- 9 alumnos del 2do nivel de la carrera de Pintura con Nivel Equivalente a Tecnología Superior.
- 3 alumnos del 4to nivel de la carrera de Pintura con Nivel Equivalente a Tecnología Superior.
- 7 alumnos del 5to nivel de la carrera de Pintura con Nivel Equivalente a Tecnología Superior.
- 9 docentes del Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes.
- 20 docentes de la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo

Los materiales utilizados para la implementación del mural se encuentran descrito a continuación:

- 2 Canecas de pintura blanca súper corona intensa
- 1 Caneca de pintura amarilla súper corona intenso

- 1 Caneca de pintura azul súper corona intenso
- 1 Caneca de pintura roja súper corona intenso
- 1 Caneca de resina resaflex
- 5 Rodillos de felpa
- 10 Brochas de 4 pulgadas
- 10 Brochas de 2 pulgadas
- 10 Pinceles # 10 planos marca tigre
- 10 Pinceles # 4 planos marca tigre
- 10 Pinceles # 16 planos marca tigre
- 10 Pinceles # 10 redondos marca tigre
- 1 Paquete de platos desechables con divisiones
- 1 Paquete de tarrinas con tapas plásticas
- 10 Guipes
- Estiletes o cuchillas
- Caja de tizas de colores
- 10 Lápices Mongol
- 10 Borradores
- 5 Masking de 2cm.
- 10 Sillas plásticas para usar como escalera.

Para el diseño del boceto se partió de encuestas cerradas de 10 preguntas con 5 opciones valoradas por nivel de importancia de 0 a 5; a partir de las mismas se realizó el análisis de frecuencias con el fin de identificar los porcentajes de los resultados; se dio continuidad con la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova para conocer si los datos obtenidos son paramétricos y finalmente se aplicó el análisis de correlación Pearson para determinar el nivel de relación y significancia entre los conceptos de inclusión, diversidad y valores culturales con la necesidad de proyectar un mural artístico en un espacio público con un mensaje significativo para la sociedad. El análisis diferencial culminó en el boceto aprobado y su ejecución en las paredes de la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo.

3. Resultados y Discusión

Para la ejecución del mural se partió de encuestas cerradas de 10 preguntas con 5 opciones valoradas

por nivel de importancia de 0 a 5, la sumatoria de los resultados se clasificaron en dos variables:

- Variable independiente: Inclusión, diversidad y valores culturales: Donde “1. Satisfactorio” representa el interés por la temática y “2. Deficiente” representa el desinterés por el tema estudiado.
- Variable dependiente: Necesidad de mural artístico: Donde “1. Alto” representa la necesidad de la ejecución de un mural artístico y “2. Bajo” representa la poca necesidad de implementar un mural artístico referente a la primera variable.

Los resultados tabulados se pueden analizar en la siguiente tabla de valores:

Tabla 1. Tabulación de datos de entrevistas realizadas

Nº	Importancia de la inclusión, diversidad y valores culturales dato numérico	Importancia de la inclusión dato ordinal	Necesidad de mural dato numérico	Necesidad de mural dato ordinal
docente ISTAP 1	21	2. Deficiente	19	2. Bajo
docente ISTAP 2	49	1. Satisfactorio	29	1. Alto
docente ISTAP 3	39	1. Satisfactorio	35	1. Alto
docente ISTAP 4	38	1. Satisfactorio	35	1. Alto
docente ISTAP 5	42	1. Satisfactorio	44	1. Alto
docente ISTAP 6	42	1. Satisfactorio	26	1. Alto
docente ISTAP 7	24	2. Deficiente	12	2. Bajo
docente ISTAP 8	7	2. Deficiente	34	1. Alto
docente ISTAP 9	12	2. Deficiente	38	1. Alto

estudiante ISTAP 1	28	1. Satisfactorio	11	2. Bajo
estudiante ISTAP 2	31	1. Satisfactorio	40	1. Alto
estudiante ISTAP 3	30	1. Satisfactorio	47	1. Alto
estudiante ISTAP 4	43	1. Satisfactorio	1	2. Bajo
estudiante ISTAP 5	43	1. Satisfactorio	34	1. Alto
estudiante ISTAP 6	38	1. Satisfactorio	42	1. Alto
estudiante ISTAP 7	30	1. Satisfactorio	35	1. Alto
estudiante ISTAP 8	5	2. Deficiente	21	2. Bajo
estudiante ISTAP 9	34	1. Satisfactorio	14	2. Bajo
estudiante ISTAP 10	10	2. Deficiente	20	2. Bajo
estudiante ISTAP 11	39	1. Satisfactorio	30	1. Alto
estudiante ISTAP 12	16	2. Deficiente	7	2. Bajo
estudiante ISTAP 13	26	1. Satisfactorio	31	1. Alto
estudiante ISTAP 14	25	1. Satisfactorio	12	2. Bajo
estudiante ISTAP 15	34	1. Satisfactorio	45	1. Alto
estudiante ISTAP 16	31	1. Satisfactorio	1	2. Bajo
estudiante ISTAP 17	19	2. Deficiente	37	1. Alto
estudiante ISTAP 18	26	1. Satisfactorio	42	1. Alto
estudiante ISTAP 19	14	2. Deficiente	46	1. Alto
docente UE 1	30	1. Satisfactorio	50	1. Alto
docente UE 2	19	2. Deficiente	18	2. Bajo
docente UE 3	41	1. Satisfactorio	45	1. Alto
docente UE 4	5	2. Deficiente	36	1. Alto

docente UE 5	27	1. Satisfactorio	50	1. Alto
docente UE 6	12	2. Deficiente	18	2. Bajo
docente UE 7	39	1. Satisfactorio	47	1. Alto
docente UE 8	33	1. Satisfactorio	36	1. Alto
docente UE 9	43	1. Satisfactorio	36	1. Alto
docente UE 10	11	2. Deficiente	11	2. Bajo
docente UE 11	7	2. Deficiente	40	1. Alto
docente UE 12	1	2. Deficiente	2	2. Bajo
docente UE 13	41	1. Satisfactorio	29	1. Alto
docente UE 14	49	1. Satisfactorio	37	1. Alto
docente UE 15	8	2. Deficiente	22	2. Bajo
docente UE 16	12	2. Deficiente	11	2. Bajo
docente UE 17	6	2. Deficiente	9	2. Bajo
docente UE 18	8	2. Deficiente	5	2. Bajo
docente UE 19	18	2. Deficiente	49	1. Alto
docente UE 20	29	1. Satisfactorio	13	2. Bajo

Elaboración propia.

Comentarios: La tabla muestra los resultados de las dos variables tanto en valores numéricos como ordinales.

Los valores de la Tabla 1 fueron integrados al programa estadístico SPSS con el fin de asegurar que los resultados sean los adecuados y estén acordes a las necesidades de la Unidad Educativa beneficiaria, por lo tanto, se inició con el análisis de frecuencias que permitieron dar un parámetro generalizado de las respuestas otorgadas, mismos que se ven a continuación.

Tabla 2. Tabla de frecuencias y porcentajes
IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	1. SATISFACTORIO	28	58,3
	2. DEFICIENTE	20	41,7

	Total	48	100
NECESIDAD DE MURAL			
		Frecuencia	Porcentaje
Válido	1. ALTO	29	60,4
	2. BAJO	19	39,6
	Total	48	100

Elaboración propia.

Comentarios: La tabla muestra las frecuencias y los porcentajes de los resultados obtenidos en la Tabla 1.

En la Tabla 2 se aprecia que un porcentajes de 58,3% consideran que la inclusión, diversidad y valores culturales son importantes en el entorno social, además, un 60,4% de la población encuestada consideran que el diseño y ejecución de un mural artístico es de importante en los espacios públicos. Luego de abordar estas premisas se lograron identificar las siguientes hipótesis que van a ser verificadas mediante el análisis de correlación.

- Hipótesis de la investigación: las personas que consideran que la inclusión, diversidad y valores culturales son aspectos relevante también creen que es necesario diseñar y ejecutar un mural con dicha temática.
- Hipótesis nula: no existe relación entre las dos variables

Para iniciar con el análisis de correlación primero es necesario verificar los valores mediante una prueba de normalidad para conocer si la mayor cantidad de personas estudiadas se encuentran en el centro de la curva de distribución, debido a que la muestra supera las 30 personas es necesario emplear el método de kolmogorov-smirnova, donde, en caso de que la significancia sea mayor a 0,05 la distribución es considerada como paramétrica; tal como se muestra en la Tabla 3 el resultado es de 0,07 para la variable dependiente por lo tanto los datos son paramétricos y es necesario aplicar el método de correlación de Pearson.

Tabla 3. Tabla de normalidad

Kolmogorov-Smirnova			
	Estadístico	gl	Sig.
NECESIDAD DE MURAL	0,153	48	0,07

Elaboración propia

Comentarios: La tabla muestra la aplicación de Kolmogorov-Smirnova para una población mayor a 30 individuos

Una vez aplicado la prueba de normalidad se procede a elaborar el análisis de Pearson en el cual se verifica la correlación de las variables con un resultado de 1 y la significancia que debe estar entre 0,01 y 0,05 como muestra la Tabla 4.

Tabla 4. Tabla de correlación

		Importancia de la inclusión	Necesidad de mural
Importancia de la inclusión	Correlación de Pearson	1	,315*
	Sig. (bilateral)		0,029
	N	48	48
Necesidad de mural	Correlación de Pearson	,315*	1
	Sig. (bilateral)	0,029	
	N	48	48

Elaboración propia

Comentarios: La tabla muestra el análisis de correlación que muestra las dos variables analizadas

Con los resultados generados mediante el análisis descriptivo y diferencial se llegó a la conclusión que la hipótesis de la investigación es la adecuada rechazando la hipótesis nula, es decir existe una relación considerable entre la importancia de la inclusión, diversidad y valores culturales con la aplicación de estos conocimientos en un mural artístico que embellezca un lugar específico de la ciudad, por lo tanto, con estos parámetros analizados se procede a diseñar los bocetos respectivos para la aprobación de la comunidad educativa de ambas instituciones y su aplicación en el mural artístico.

Figura 1. Boceto primera pared aprobado

Elaboración propia.

Nota: Montaje del boceto aprobado para la primera pared de la Unidad Educativa

Figura 1. Boceto segunda pared aprobado

Elaboración propia.

Nota: Montaje del boceto aprobado para la segunda pared de la Unidad Educativa

Figura 2. Boceto tercera pared aprobado

Elaboración propia.

Nota: Montaje del boceto aprobado para la tercera pared de la Unidad Educativa

Luego de la aprobación de los bocetos se organizó a los estudiantes de los niveles especificados para la ejecución respectiva siguiendo el cronograma de actividades a continuación.

Tabla 5. Cronograma de actividades

FECHA	ACTIVIDAD
Miércoles 12 de noviembre 2025	Evento de inauguración para la ejecución del mural
Lunes 13 al 16 de noviembre 2025	Transferencia del diseño en la pared
Lunes 17 al 23 de noviembre 2025	Pintura de fondos
Lunes 24 al 30 de noviembre 2025	Pintura de elementos compositivos
Lunes 01 al 07 de diciembre 2025	Pintura de elementos compositivos
Lunes 08 al 14 de diciembre 2025	Pintura y detallado de personajes principales
Lunes 15 al 21 de diciembre 2025	Pintura y detallado de personajes principales
Lunes 22 al 28 de diciembre 2025	Pintura y detallado de personajes principales
Lunes 29 de diciembre al	Detalles y acabados, aplicación de resina transparente

Elaboración propia

Comentarios: Cronograma de actividades para el diseño e implementación de los bocetos aprobados en las tres paredes del mural artístico.

Figura 3. Inauguración del mural

Elaboración propia.

Nota: Inauguración del mural con presencia de autoridades.

Figura 4. Culminación de la primera pared.

Elaboración propia.

Nota: Pintura y detallado de personajes principales en la primera pared del mural

Figura 5. Dibujo del segundo mural

Elaboración propia

Nota: Dibujo de mural en la segunda pared del mural

Figura 6. Culminación de la segunda pared.

Elaboración propia.

Nota: Pintura y detallado de personajes principales en la segunda pared del mural.

Figura 7.

Culminación de la tercera pared.

Nota: Pintura y detallado de personajes principales en la tercera pared del mural.

4. Conclusiones

El proyecto impulsó la participación de estudiantes y docentes, fortaleciendo el trabajo colaborativo y

el sentido de pertenencia tanto para los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes y la Unidad Educativa Municipal Alfredo Albuja Galindo.

Luego de realizar el análisis de correlación se garantizó la relación e influencia de la inclusión, diversidad y valores culturales en los murales artísticos del sector.

El mural artístico se convirtió en una herramienta pedagógica y profesional que permite visibilizar la inclusión, diversidad y valores culturales a la sociedad.

Las instituciones educativas y el GAD de Ibarra articularon y reforzaron la cooperación interinstitucional para generar un impacto social y cultural en el sector.

Referencias

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools (3rd ed.). Centre for Studies on Inclusive Education. <https://csie.org.uk/product/index-for-inclusion-developing-learning-and-participation-in-schools-revised-2011/>

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. (2020). Modelo de evaluación institucional para los institutos superiores técnicos y tecnológicos en proceso de acreditación 2020. <https://www.caces.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/MODELO-DE-EVALUACIÓN-INSTITUCIONAL-PARA-LOS-INSTITUTOS-SUPERIORES-TÉCNICOS-Y-TECNOLÓGICOS-2020.pdf>

Coffey, M. K. (2012). How a revolutionary art became official culture: Murals, museums, and the Mexican state. Duke University Press.

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). SAGE Publications.

Helguera, P. (2011). Education for socially engaged art: A materials and techniques handbook. Jorge Pinto Books.

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. <https://inee.org/resources/policy-guidelines-inclusion-education>

Ho, K. (2010). Mural painting as inclusive art learning experience. *Teaching Artist Journal*, 8(2), 67–76.

<https://doi.org/10.1080/15411791003618514>

Sánchez Vázquez, M. J., Blas Lahitte, H., & Tujague, M. P. (2010). El análisis descriptivo como recurso necesario en ciencias sociales y humanas. *Fundamentos en Humanidades*, XI(22), 103–116. <https://www.redalyc.org/pdf/184/18419812007.pdf>

Schober, P., Boer, C. y Schwarte, L. A. (2018). Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation [Coeficientes de correlación: uso e interpretación adecuados]. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5), 1763–1768. <https://doi.org/10.1213/ANE.00000000000002864>

Trujillo, C. A., Naranjo Toro, M. E., Lomas Tapia, K. R., & Merlo Rosas, M. R. (2019). Investigación cualitativa: Epistemología, consentimiento informado, entrevistas en profundidad. Editorial Universidad Técnica del Norte. <https://recinatur.org/sitepad-data/uploads/2023/05/LIBRO-DE-INVESTIGACION-CUALITATIVA-DIGITAL-compressed.pdf>

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://treaties.un.org/doc/source/docs/a_res_61_106-e.pdf

BIOGRAFÍAS

Reyes, Marcos, docente de unidades educativas e instituciones de educación superior, especializado en matemáticas y diseño publicitario.

Rivera, Juan, docente de educación superior, Licenciado en ciencias de la Educación, Tecnólogo docente en arte mención arte gráfico y cerámica, Experiencia en pintura, escultura, tallado en madera.

Flores, Juleisy, estudiante de la carrera de Pintura con nivel equivalente a Tecnología Superior, Emprendedora con visión artística, destaca por un sólido proceso creativo integrado en su formación profesional. Su enfoque combina la técnica académica con la innovación, consolidándose como una artista en constante evolución comprometida con el desarrollo de su lenguaje visual y proyectos personales.